

Ю.М. ОСИПОВ

**Что есть в реальности экономика и что есть
в ирреальности экономическая наука?***

Аннотация. Хороша и обильна экономическая наука во всех своих ипостасях — что в виде политической экономии, что экономической теории, что эконометрики, только почему-то не определила она, что же есть в реальности экономика как экономика, тем более не ответила на вполне законный вопрос: «Что есть экономического в экономике и в той же экономической науке?», и что интересно, вовсе и не собирается на сии вопросы отвечать.

Уже не одно столетие высокому экономическому знанию, а воз и ныне там — в неизвестности, с одной стороны, и в научной мифологии — с другой. А пора бы разобраться во всем этом хитросплетении наговоренного наукой мифотворческого и остающегося во мраке неведения немого фактического, хотя бы обратив внимание на возможность философии хозяйства, как раз и дающей на все это «темное» вполне себе просветляющие ответы!

Ключевые слова: экономика, экономическая наука, политическая экономия, экономическая теория, эконометрика, квазиэкономическое незнание, философия хозяйства, иная реальность, иное знание.

Abstract: Economic science is good and abundant in all its guises — whether in the form of political economy, economic theory, or econometrics, but for some reason it did not define what economics as an economy actually is, much less it did not answer completely legitimate question: «What is economic in economics and in the same economic science?», and what is interesting that economic science is not going to answer all these questions.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Что есть в реальности экономика и что есть в ирреальности экономическая наука? // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 11— 17. DOI:

High economic knowledge has been around for more than a century, but things are still there — in obscurity, on the one hand, and in scientific mythology — on the other. Now it's time to understand all this intricacy of the myth-creating spoken science and the mute factual remains in the darkness of ignorance, at least paying attention to the possibility of philosophy of economy, which can give quite enlightening answers to all this «dark»!

Keywords. economics, economic science, political economy, economic theory, econometrics, quasi-economic ignorance, philosophy of economy, other reality, other knowledge.

Не ради ученой забавы или красного словца тема нашего заседания сформулирована именно так: «Что и где она, воспетая наукой экономика?». Попробуй-ка, возвращенный наукой экономист, ответить на этот на первый взгляд простой, да и странно неуместный в среде дипломированных специалистов, вопрос: «Что она и где она, эта самая экономика, о которой все вокруг бойко говорят: политики, ученые, хозяйки, деловые люди?». И впрямь какая-то нелепая тут постановка!

Разве деньги, цены, денежные доходы, налоги, банки, кредиты и так называемые вещи (они же вести) не экономика? Да, согласимся, что это вполне себе экономика, отчего тогда выходит, что к реальной экономике на том же экономическом факультете имеет прямое отношение только бухгалтерия, как, собственно, и повсюду, ибо те же банки — не что иное, как та же бухгалтерия, хоть и с несколько другими задачами, но, как ни крути, все-таки... не более чем бухгалтерия, пусть и особенная.

Короче говоря, тут в главной роли денежные цифры (деньги) и с ними всякое отчетно-расчетное оперирование, включая — наряду с правильным, честным, законным — и в немалой доле произвольное, и ложное, и ошибочное, и вполне себе мошенническое. Тогда что же получается: вся экономика как раз и есть, пусть и разная, но бухгалтерия, не более того?

А чем и где ей еще быть?

Заводы, электростанции, магазины, обрабатываемые поля, тракторы и комбайны, урожаи с их уборками, весь транспорт, весь скот, корабли, самолеты, вообще всякие средства производства, вся-

кие продукты, блага, всякое их производство и потребление — никакая, увы, не экономика, как и те же дома, семьи, дачные участки с огородами и садами, дороги, школы, вузы, больницы, детские сады, театры, танцплощадки, что тут еще — космодромы, околоземные спутники, еще и с космонавтами на борту, ну еще «калаши», «катуши», ракеты, мины, бомбы, еще и войска, войны. Само по себе все это перечисленное есть то, что оно *само по себе и есть*, как есть луга, реки, озера, леса, горы, пустыни, наконец, как есть Земля, Солнце, Луна, как есть, надо полагать, и сам Господь Бог.

Стоит же невзначай заговорить о деньгах, ценах, кредитах, зарплатах и т. п., то как-то сразу приходит на ум не что иное, как... *экономика*, как раз та самая — *бухгалтерная*.

Философия хозяйства вовсе не зря разделяет понятия «экономика» и «хозяйство», видя, что вокруг творится прежде всего *хозяйство* (оно же жизнеотправление), причем творится человеком, природой, космосом, мирозданием, самим Господом Богом.

Сказать «хозяйство Бога» вполне можно и даже нужно, а вот брякнуть ни с того ни с сего «экономика Бога» никак нельзя, да и не нужно.

Однако философия хозяйства признает, что часть человеческого хозяйства реализуется как... экономика, или через... экономику, то бишь как или через то, что мы тут и окрестили бухгалтерией (тем, где как раз умеют считать денежки, оценивать цены, денежные затраты и доходы, не упуская из виду хода подопечного той или иной бухгалтерии хозяйства — завода, семьи, корабля, железной дороги, школы, вуза, театра, страны — все равно чего, что есть в *жизнеотправлении*, еще при этом и экономя, стимулируя, получая выгоду, терпя и убытки, что в деньгах, что в натуре.

Возьмем расхожие показатели: национальный продукт, экономический рост, инфляцию. Что это и о чем они? Вроде бы о продукте (каком, однако?), будто бы о росте этого продукта (каком же росте и какого все-таки продукта?), как бы о динамике покупательной и валютно-обменной способности наличных в стране и мире денег (откуда же она, однако, эта способность, отчего и эта возможность ее динамики?).

Сами эти и им подобные показатели обычно выражены чисто экономически, то бишь в деньгах, что означает, что они имеют по

преимуществу *стоимостное* (денежно-оценочное) выражение. А откуда вдруг возникает сама мера этой стоимостной выраженности показателей, что то же самое — *мера стоимости*?

Из затрат труда или той же энергии, из полезности продукта, из соотношения спроса и предложения на то или иное благо, а может... минуточку... тут требуется пояснение: стоимость-вещь-вещь — сугубо *идеальная*, и никакой другой она быть не может. Мало того, раз уж идеальная, то и исходит она из *голов людских* (откуда же еще?), а раз уж из голов, то непременно и с участием *разума*, но и *безумия* тоже, весьма часто царящего в разных ипостасях в головах людских, как и не без характерного для голов людских разудалого *произвола*.

Короче: никакой системно-объективно-механической заданности тут нет, хотя и есть влияние на решающие стоимостную задачу головы различных обстоятельств: что объективных, что субъективных; что натуральных, что стоимостных; что когнитивных, что чувственных; что политических, что войновских; что верных, что ложных, отчего и вполне себе диалектический закон: *любой экономический параметр может быть любым, но (внимание!) не каким угодно*, хотя возможности для произвола ох-как велики (достаточно взять пример с динамикой цен на нефть или на ту же фармацевтику).

Итак, не системный порядок вокруг в экономике, а *хаос*, постоянно переходящий в удобоваримый для хозяйства *хаосмос* (нечто среднее между вольным хаосом и жестким порядком), вынужденный периодически возвращаться в хаос, чтобы вновь возникнуть из него хаосмосом, но уже другим, не бывшим ранее.

Позволим себе заключить, что никакой воспетой наукой экономики в реальности нет, а есть некая практическая экономика, которая тоже есть хозяйство, но либо напрямую стоимостное хозяйство, либо попросту хозяйство стоимости, а сама стоимость — некая *трансцендентная сущность*, бытующая в головах людских, в сознании и бессознании человека, подчиняясь уму-разуму, но и духости с безумием тоже, та самая сущность, до сих пор ученым людям не то что вполне не раскрытая, а даже и приблизительно не осознанная, однако реально-таки существующая, действующая, определяющая.

Сии рассуждения можно продолжать и продолжать, разумеется, в целом, понапрасну. Для возможных раздумий хватит и сказанного, а вот думать, хочу особо заметить, надо не только хотеть, но

еще и уметь надо, а здесь-то и таится главная загвоздочка, она же и загогулинка, вмещающая умение думать...

Вспомним общеизвестные поговорки: «Уж сколько раз твердили миру...»; «Что об стенку горох!»; «Хоть кол на голове теши!»; «Уж как, друзья, вы не садитесь!..». Что, как и сколько не тверди и не пиши, а итог все тот же — устойчивое неприятие проговариваемого и прописываемого, с прочным нежеланием расставаться с хорошо усвоенным во время учебы, а при сдаче кандидатского минимума — уверенно подтвержденным представлением об экономике и о той же политэкономии.

Вот спрашиваю иной раз: что экономического в той же экономике, как и что в ней политического? Получаю либо разные неуверительные ответы, либо ничего, кроме глубокомысленного, иной раз и высокомерного умолчания: и так, мол, все ясно!

А вот что же ясно-то, господа хорошие, когда, к примеру, наша с вами конференция — такое же производство и потребление блага, как и производство и потребление хлеба. Это самое что ни на есть хозяйство, а вовсе никакая не экономика и в никакой национальной продукт со своим знанием-благам не входящая, даже если каждый из вас, как сейчас стало принято, заплатит за свое участие в мероприятии некую сумму денег. И дело тут не в статистике, ее проблемах, а дело в исходном понимании, как и в непонимании, что есть и не есть экономика, а что есть просто производство, ее потребление, а что есть хозяйство как жизнеотправление.

Получается, что на конференции нет ни труда, ни продукта, ни блага, хоть все это есть, только... только не в соответствии с принятыми в экономической науке и частично в хозяйственной практике бессмертными понятиями, хотя самих-то сколько-нибудь ясных понятий об экономике тоже ведь нет, да, собственно, и быть не может.

Театры, эстрада, поп-арт приносят ныне немалые монетарные доходы. Факт! Тогда что же это — реализация экономики, рост реального национального продукта, экономическое процветание? А те же платные медицина, образование, туризм — что это? Тоже экономика — с ее ростом и процветанием?

Да, здесь, конечно, экономика, однако возможная лишь с наличием достаточного производства и потребления по преимуществу так называемых материальных (жизненно необходимых) благ, и такому достатку вполне может пособлять сама экономика, но может

сему благолепию и препятствовать, отчего и существует (особенно у нас в России) реальная ответственность государства и власти за достаточный и вообще нужный, жизненно важный производительный эффект, который нередко достигается государством и властью либо через подчинение себе экономического (стоимостного) начала, либо вообще без него (и такое бывает и было в истории России). Да, экономическое начало ныне всюду, но это не значит, что все хозяйство (то бишь вся жизнь) зиждется на экономическом базисе (на деньгах) и является сплошь экономическим, то есть, что куда ни кинь взгляда, то везде одна лишь не известная по сути никому экономика.

Каждый из ученых-экономистов (и не только) может по-своему представлять себе и по-своему трактовать экономику, однако фактически получается, что по преимуществу это либо инфо-тварное представление-трактование, либо, собственно, никакого содержательного восприятия экономики попросту нет, а есть лишь некий пустой номинал по позывному «экономика», широко и вольно употребляемый и никакого отношения к реальной экономике не имеющий, даже и в мифологическом плане! И впрямь, что тут вообще рассуждать, ежели экономика — она и есть экономика, понятийно усвоенная прямо в житейском обиходе через посредство вузовского учебника или толкового словаря, не говоря о «бесспорной» экономической энциклопедии?

Вывод первый: никакой достоверной, содержательно полноценной и достаточно адекватной реальности экономической науки воззренческого толка в настоящее время в широком употреблении нет, а с принятой ею аксиоматикой и быть не может, хотя есть разнообразное экономическое ремесло, почему-то называемое научным (вроде того же бухгалтерского учета), для освоения которого и использования никакой науки мировоззренческого толка вообще не надо.

Вывод второй: всякая экономическая цифра (число, величина) — *сама себе цифра* (число, величина), она хоть и зависит от обстоятельств и руководящих воль, но обладает и способностью трансцендентного самообразования. У экономики своя собственная, имманентная ей математика, как раз вполне себе трансцендентная, и заменить ее правильной внешней человеческой математикой невозможно. Тут выходит лишь одна «игра в бисер»!

Вывод третий: никто об экономике ничего толком не знает, а действует хоть и не всегда наобум, но изрядно барахтаясь в хаосе и в неизвестности, участвуя в меру сил в возникновении воспроизводственного хаосмоса, а всякие попытки заменить хаотическую экономику на “часовой механизм”, даже подключая эконометрику или ту же цифронику, обречены на провал. Криптовалюта, кстати, все-таки оценивается в идеальных долларах, а не наоборот, как и все остальное в мировом хозяйстве, включая и российское. А проект новой международной валюты под кодовым названием «БРИКС» — мало что вопросен, но вполне себе коварно вопросен: кто же будет центрально-главным «валютчиком», какой станет решающей сие валютное дело сила, чья, а? А вот доллар... что доллар?.. Он никуда не денется, ибо не США должны всему миру, как кажется, а весь мир должен США, и долг сей как бы не пришлось миру все-таки заплатить!».

С.Г. КОВАЛЕВ

**Власть цифровой нейросети: понимание,
воздействие на РФ***

Аннотация. В статье дается понимание новейшего миропорядка как цифрового миропорядка, выделяются его субъекты, роль ООН, раскрываются основные понятия, связанные с цифровизацией, слагаемые ее цепи: оцифрование массивов данных, искусственный интеллект, нейросети, возможная стратегия РФ в данной области. Выделены вектор и этапы становления неоимпериализма, черты современной его формы, связанной с информационно-цифровым капиталом, его местом в совокупном капитале, выделены его особенности.

Ключевые слова: неоимпериализм, информационно-цифровой капитал, стратегия цифровизации РФ.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Власть цифровой нейросети: понимание, воздействие на РФ // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 17— 33. DOI: